

DOI: <https://10.5281/zenodo.17963687>

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ХИМИИ В
7-8 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ**

Эшанкулова Дилдора Илхомовна
PhD (технические науки),
преподаватель химии школы № 4
Бухарской области, Республика Узбекистан,
г. Бухара E-mail: dildora.eshankulova@mail.ru

**METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR TEACHING
CHEMISTRY IN GRADES 7-8 OF SECONDARY SCHOOLS USING
MODERN METHODS**

Dildora Eshankulova
(PhD) teacher of chemistry at school No. 4
of the Bukhara region,
Republic of Uzbekistan, Bukhara

АННОТАЦИЯ

В данной статье предлагаются эффективные подходы к преподаванию химии в общеобразовательных школах с использованием современных методик и педагогических технологий. При этом подчеркивается важность различных полезных ресурсов, дидактических материалов, которые обеспечивают более глубокое понимание химических процессов и формирование устойчивых научных навыков. Особое внимание уделяется таким интерактивным методикам, как «Аквариум» и «Мозговой штурм», которые особенно важны при преподавании химии в 7-8 классах. В статье отмечается, что использование интерактивных методов и современных технологий на уроках химии поможет заинтересовать учащихся 7-8 классов учебным процессом, а также вовлечь их в активный процесс урока.

Ключевые слова: Метод «Мозговой штурм», «Интеллект-карты», технология «Аквариум», интерактивные тесты.

ABSTRACT

This article suggests effective approaches to teaching chemistry in general education schools using modern methods and pedagogical technologies. At the same time, the importance of various useful resources and didactic materials, which provide a deeper understanding of chemical processes and the formation of sustainable scientific skills, is emphasized. Special attention is paid to interactive techniques such as Aquarium and Brainstorming, which are especially important when teaching chemistry in grades 7-8. The article notes that the use of interactive methods and modern technologies in chemistry lessons will help to interest students in grades 7-8 in the learning process, as well as involve them in the active process of the lesson.

Keywords: Brainstorming method, intelligence maps, Aquarium technology, interactive tests;

ВВЕДЕНИЕ

Химия преподается как естественные науки в государственных школах. Среди естественных наук она занимает особое место как важнейшая необходимая и сложная наука. Роль химии в нашей повседневной жизни важна. В 7-8 классах ученики впервые изучают основы химии, материи и ее свойств, а также строение вещества, свойства элементов, химические и физические явления, законы и закономерности. В 7-8 классах начинает формироваться интерес к химии. Именно в этих процессах прохождение химии с использованием простых и интересных методов формирует у учеников первоначальные навыки научного мышления и экспериментов, лабораторных и практических занятий.

Особенности преподавания химии в 7-8 классах:

1. В процессе проведения занятий по химии со школьниками 13-14 лет необходимо будет учесть ряд особенностей. Не следует упускать из виду и тот факт, что, в частности, их интерес ко всем предметам, изучаемым в общеобразовательных школах, будет высоким. Поэтому важно заинтересовать их химией с помощью различных интерактивных методов и современных технологий.

2. Цели и задачи курса химии в 7–8 классах.

Курс химии в средней школе решает следующие задачи:

1. Сформировать представления о веществе, атомах, молекулах, химических элементах.

2. Обеспечить понимание основных законов химии.

3. Развивать интеллектуальные и практические навыки — анализ, сравнение, умение выполнять опыты.

4. Воспитывать экологическое мышление и ответственное отношение к веществам.

5. Формировать умения применять знания в повседневной жизни.

Урок эффективен, если в процессе обучения химии учащихся 7-8 классов используется ряд современных методов. Примерами могут служить следующие интерактивные методы:

Метод «**Мозговой штурм**». С помощью этого метода можно глубоко закрепить знания по новому тему.

Тема: Простые и сложные вещества.

Вопросы:

1. Что такое вещество?
2. На сколько видов делятся вещества?
3. Что такое простое вещество и приведите 5 примеров.
4. Что такое сложное вещество и приведите 5 примеров.
5. Объясните явление аллотропии.
6. Назовите элементы, образующие аллотропные модификации.
7. В каком агрегатном состоянии находятся простые вещества?
8. На сколько агрегатных состояний делятся сложные вещества?
9. «Выделите простые вещества среди следующих веществ:
 H_2O , $NaCl$, O_2 , Na , KCl , $MgSO_4$
10. Выделите сложные вещества среди следующих веществ:
 $MgSO_4$, KOH , H_2 , O_3 , ZnO , MgO

Технология «Аквариум»

Рисунок 1. Метод «Аквариум»

Эта технология является одной из современных. В ней учащихся класса делят на группы. Для каждой группы назначается лидер. Группам раздаются белые листы бумаги, цветные краски и маркеры. Группы создают свои

«аквариумы». На магнитной доске будут прикреплены вопросы в форме рыбок. По одному ученику из каждой группы выходит к доске и берет вопрос. Если они вместе с группой находят ответ на этот вопрос, то помещают одну рыбку в свой аквариум. Группу, набравшую наибольшее количество баллов, объявляют победителем.

С помощью интерактивных тестов можно определить знания, навыки и квалификацию учащихся. Интерактивные тесты — это онлайн-тестирования, которые обеспечивают активное взаимодействие между пользователем и контентом, часто предлагая мгновенную обратную связь, автоматическую обработку результатов и разнообразные форматы вопросов.

Преподаватель назначает учащимся онлайн-тесты в онлайн-форме. С помощью компьютеров и планшетов учащиеся выполняют онлайн-тесты. онлайн-тесты имеют много преимуществ, наиболее важным из которых является заинтересованность всех учащихся в занятии, что позволяет максимально эффективно использовать время.

Интерактивные тесты:

1. В каком ответе указано химическое вещество?

- А) Кислород, вода
- Б) Магний, кислород
- С) Алмаз, вода
- Д) Теллур, графит

2. Укажите ответ, в котором правильно представлены простые вещества.

- А) NaCl
- Б) KOH
- С) NaOH
- Д) Ne, K, Ar

3. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны сложные вещества.

- А) LiOH
- Б) Na
- С) Fe
- Д) O₃

4. Отметьте правильную строку, в которой перечислены элементы, образующие аллотропию.

- А) Al, K
- Б) C, O
- С) P, Al
- Д) Mg, Na

Метод “Интеллект-карты”. Он регулирует различные идеи, задачи, планы и любые научные концепции, связанные с наукой, используя этот метод. В центре карты размещается ключевое слово, отражающее основную идею. Все связанные с ним научные сведения, понятия и идеи соединяются с этим словом. Этот метод помогает систематизировать и повторять несколько тем или разделов одновременно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что химия считается одной из сложных наук. Качество образования можно повысить, используя простые и интересные методы в процессе преподавания химии в средних школах. Вместе с этим применение ИКТ и современных методик преподавания в процессе урока значительно поможет в достижении цели урока. После урока организуются дополнительные практические занятия по химии, лабораторные работы, учащиеся могут углубленно изучать химию и легко применять знания, умения и навыки, полученные на уроках химии, в повседневной жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Интерактивные методы обучения на уроках химии. Голобородько Наталья Александровна. Слайд. Текст: электронный. <https://infourok.ru/interaktivnie-metodi-obucheniya-na-urokah-himii-3198102.html>
2. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии. – Минск: Сэр-Вит, 2004.
3. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения. – Минск, Тетра Системс, 2013. –ст.110
4. Минченков, Е. Е. *Общая методика преподавания химии. Учебное пособие.* 2020. –ст.12
5. Мелитовская, И. Н. *Методика преподавания химии. Учебное пособие для вузов.* 2023.
6. «Педагогические методы, используемые в преподавании химии» — Исматова Н.Р. Статья in «Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi». web-journal.ru.
7. Методика преподавания химии — З. О. Унербаева, Н. С. Жусупбекова, О. К. Кулумбетова, 2022.-ст.27